

Boletín

Insights

Tecnología, Sociedad y Educación

Edición No. 1 - Noviembre 2023 - Volumen 5

Editor

Gonzalo Andrés Lucio López
glucio@unipacifico.edu.co
gonzaloandreslucio@gmail.com
ORCID: 0000-0003-4265-4558

Sandra Patricia Rivera Guzmán
sprivera@unipacifico.edu.co
sanpar@gmail.com
ORCID: 0000-0002-1077-7978

Universidad del Pacífico
Programa Ingeniería de Sistemas
Noviembre de 2023

DOI: 10.5281/zenodo.13830357

En un mundo en constante evolución tecnológica y social, el acceso y la apropiación de las TIC juegan un papel crucial en la construcción de sociedades más informadas, inclusivas y resilientes. Pero, ¿cómo traducimos la innovación tecnológica y el conocimiento en acciones concretas que beneficien a nuestra sociedad?

Con el compromiso de ser ese puente entre la investigación y la acción, presentamos "Insights: Tecnología, Sociedad y Educación", un boletín anual diseñado para compartir, de forma clara y accesible, los avances más recientes de nuestros proyectos en el Grupo de Investigación e Innovación en TIC (GI2T).

Este boletín tiene el propósito de:

Informar: Proporcionamos datos actualizados, hallazgos y descubrimientos clave de nuestros proyectos en curso.

Conectar: Creamos un espacio de diálogo entre investigadores, educadores, administración pública, empresas y la comunidad en general.

Inspirar: Buscamos ser una fuente de inspiración para aquellos que buscan formas de integrar las TIC en sus contextos particulares y generar un impacto positivo.

Esperamos que, al hojear estas páginas, encuentre no sólo información, sino también inspiración y un llamado a la acción para lo cual podrá contar con el nosotros en la fascinante triada entre tecnología, sociedad y educación.

Introducción y Contexto

El avance tecnológico es un tren en movimiento constante que no espera a nadie, y el sector educativo no es una excepción. Como parte de un esfuerzo concertado para comprender la situación tecnológica actual y el nivel de familiaridad con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de los estudiantes, se llevó a cabo una encuesta integral en la Institución Educativa José Ramón Bejarano desde el miércoles 09 de noviembre de 2022.

Este estudio se centró específicamente en los estudiantes de los grados décimo y once, con un total de 89 estudiantes de décimo y 47 de undécimo. El propósito era recabar información detallada no solo sobre el conocimiento y uso individual de las TIC por parte de los estudiantes, sino también sobre la infraestructura y recursos tecnológicos con los que cuenta la institución.

Los datos recopilados abordaron desde aspectos generales sobre los encuestados, pasando por su acceso y uso de las TIC, hasta detalles sobre la infraestructura tecnológica de la institución. Entre los hallazgos, se identificó una notable escasez de dispositivos y herramientas esenciales que podrían potenciar el aprendizaje audiovisual.

Dentro del panorama más amplio de Buenaventura, es evidente la imperativa necesidad de recalcar la significancia de las TIC no solo como medios de comunicación o distracción, sino como catalizadores de competencia, productividad e innovación. A pesar de que la Institución Educativa José Ramón Bejarano ha hecho esfuerzos, los resultados sugieren una necesidad imperiosa de alinear aún más estrechamente con estándares nacionales e internacionales, así como potenciar la capacitación de docentes en la materia y fomentar una comunicación interinstitucional más fluida que impulse el crecimiento del conocimiento tecnológico.

Analítica

Distribución de estudiantes por edad

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES AGRUPADOS POR EDADES

En el gráfico se puede observar la distribución porcentual de los estudiantes de la Institución Educativa José Ramón Bejarano de acuerdo con tres rangos de edad: 13-15 años, 16-18 años y 18-20 años. Se destaca que un aproximado del 71.3% de los estudiantes pertenece al grupo de edad de 16-18 años,

seguido por el 20.6% en el grupo de 13-15 años y el 8.1% en el grupo de 18-20 años.

Cuando comparamos estos datos con las cifras a nivel distrital de Buenaventura, encontramos que:

- El grupo de 16-18 años es dominante en ambos contextos. Sin embargo, a nivel distrital, representa un 68.1%, lo que indica una presencia ligeramente menor que el 71.3% de la institución.
- Para el grupo de 18-20 años, a nivel distrital representa el 13.5% del total, lo cual es notablemente superior al 8.1% que se registra en la institución.

Estas diferencias pueden ser el resultado de varios factores, incluyendo las políticas de admisión de la institución, la demografía del área en la que se ubica la institución y las tendencias generacionales en cuanto al acceso y uso de las TIC.

Tomando como referencia otros estudios sobre el acceso y uso de las TIC en diferentes grupos etarios, es común encontrar que los jóvenes en el rango de edad de 16-18 años suelen ser los más activos en cuanto al uso de tecnologías, especialmente porque se encuentran en una etapa de preparación para la educación superior o la inserción laboral, lo que hace que busquen más recursos y herramientas digitales para su formación.

Distribución por Género

Al examinar la distribución por género en la Institución Educativa José Ramón Bejarano, se observa un ligero predominio del género femenino, con un mayor número de estudiantes mujeres en comparación con los hombres. Este patrón es consistente con lo observado a nivel distrital, donde las

mujeres también son la mayoría. Además, tanto en la institución como a nivel del distrito, existe una categoría denominada "Otro", reflejando una creciente inclusión y reconocimiento de la diversidad de género.

Diversos estudios en el ámbito educativo sugieren que la composición por género puede influir en aspectos como el ambiente de aprendizaje, las dinámicas de grupo y las oportunidades educativas. En entornos donde predomina un género específico, las dinámicas y métodos de enseñanza pueden variar. Por ejemplo, en contextos donde el género femenino es mayoría, se podrían observar dinámicas más colaborativas y métodos de enseñanza más orientados a la discusión y reflexión.

A nivel distrital, el hecho de que haya una categoría de "Otro" con 32 individuos destaca el creciente reconocimiento de la diversidad de género en el sistema educativo del distrito. En la Institución Educativa José Ramón Bejarano, la cifra es más reducida con solo 1 individuo en esta categoría, pero sigue siendo un indicativo de inclusión, aunque en menor medida.

Comparando los datos de la institución con las tendencias distritales y globales, es esencial que la Institución Educativa José Ramón Bejarano continúe adaptándose y evolucionando para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su género, tengan acceso a oportunidades equitativas y un ambiente de aprendizaje inclusivo y respetuoso.

Estratificación Socioeconómica

La estratificación socioeconómica es un factor que tiene profundas implicaciones en la educación, ya que puede influir en las oportunidades y recursos a los que tienen acceso los estudiantes. Al analizar los datos de la Institución Educativa José Ramón Bejarano, se destaca una

marcada predominancia de estudiantes pertenecientes al estrato 1, con 104 estudiantes, representando la mayoría de la población estudiantil. Este dato sugiere ciertas particularidades en términos de necesidades y desafíos educativos específicos para este grupo.

A nivel distrital, se observa una distribución más diversa en cuanto a estratificación. Si bien el estrato 1 sigue siendo el más predominante con 1.596 estudiantes, hay una notable presencia de estudiantes en los estratos 2 y 3, con 686 y 262 estudiantes respectivamente. Además, hay 40 estudiantes en el estrato 4 y 108 en la categoría "NS/NR" (No sabe/No responde), lo que indica que existe una porción de estudiantes que, por diversas razones, no ha identificado o reportado su estrato socioeconómico.

Dentro de la Institución Educativa José Ramón Bejarano, además del predominio del estrato 1, hay 25 estudiantes en el estrato 2, 4 estudiantes en el estrato 3, y solo 1 estudiante en el estrato 4. También es importante señalar que hay 1 estudiante en la categoría "Pobre extrema" y 1 estudiante en la categoría "NS/NR".

Estudios previos indican que la estratificación socioeconómica puede influir en áreas como el rendimiento académico, el acceso a recursos tecnológicos y las oportunidades posteriores a la graduación. Por ejemplo, investigaciones sugieren que estudiantes de estratos más bajos pueden enfrentar desafíos adicionales, como acceso limitado a tecnología o programas extracurriculares.

Dada esta situación, es vital que la Institución Educativa José Ramón Bejarano y las autoridades distritales reconozcan y atiendan las particularidades y necesidades de cada estrato. La búsqueda de equidad en educación no sólo implica garantizar acceso, sino también brindar los recursos y apoyos necesarios para que todos los estudiantes, sin importar su estrato socioeconómico, puedan alcanzar su máximo potencial.

Distribución Parentesco Acudiente

El parentesco del acudiente ofrece una perspectiva esencial sobre la dinámica familiar en la que se encuentran los estudiantes y, en ciertos casos, puede proporcionar información sobre los desafíos y apoyos con los que cuentan.

En la Institución Educativa José Ramón Bejarano, es notable la predominancia de la madre como principal acudiente, con 102 madres representando esta función. Este dato refuerza el patrón familiar en el que la madre desempeña un papel vital en la educación y bienestar de los estudiantes. Esta tendencia es coherente con diversos estudios que subrayan el papel central de las madres en la formación de sus hijos, asumiendo a menudo responsabilidades primarias en este contexto.

A nivel distrital en Buenaventura, la tendencia es similar, con 1.994 madres actuando como acudientes principales. Sin embargo, la diversidad en las figuras acudientes es más amplia a nivel distrital, con 312 padres, 139 abuelos, 131 tíos, 87 hermanos, entre otros. Esta variedad refleja una gama más extensa de estructuras y dinámicas familiares presentes en el distrito.

En cuanto a la Institución Educativa José Ramón Bejarano, después de las madres, los padres representan la segunda figura acudiente más común con 16 casos, seguidos de los tíos con 7, abuelos con 6 y hermanos con 5.

Varios estudios indican que, si bien la figura materna es fundamental, la presencia de otros miembros de la familia, como padres, abuelos o tíos, aporta una riqueza de experiencias y apoyos adicionales al estudiante. Es esencial que las instituciones educativas comprendan estas dinámicas y colaboren estrechamente con todos los acudientes para asegurar un entorno enriquecedor y de apoyo para cada estudiante.

Es crucial que tanto la Institución Educativa José Ramón Bejarano como las autoridades distritales tomen en cuenta estas dinámicas familiares al diseñar programas de apoyo y orientación, buscando la participación activa de todos los miembros de la familia en el proceso educativo.

Nivel de Escolaridad Acudientes

La educación de los acudientes es un aspecto esencial al considerar el apoyo académico en el hogar y la capacidad de colaborar en el proceso educativo de los estudiantes. Diversas investigaciones han analizado la relación entre el nivel educativo de los acudientes y el rendimiento académico de los estudiantes,

concluyendo que un mayor grado de escolaridad en los acudientes suele estar asociado con mejores resultados académicos por parte de sus hijos (González-Pienda, Núñez, González-Pumariega, & García, 2002).

En el caso de la Institución Educativa José Ramón Bejarano, el 69,9% de los acudientes reporta tener una educación a nivel secundaria. Esta cifra es coherente con la distribución en el distrito, donde el 55,5% de los acudientes indica este nivel de escolaridad. Aunque estas cifras pueden estar en sintonía con la tendencia general de la educación en la región, también sugieren la posible necesidad de implementar programas de capacitación y formación para acudientes, buscando reforzar su papel en el proceso educativo de sus hijos.

En otro aspecto, es destacable que, en la Institución Educativa José Ramón Bejarano, el 10,3% de los acudientes ha alcanzado un nivel técnico y un 6,6% posee una formación profesional. Comparativamente, en el distrito, un 19,1% de los acudientes ha logrado una formación técnica y un 15% cuenta con un título profesional. Estas cifras resaltan la idea de que existe un segmento considerable de la población que valora y busca la educación superior, lo cual podría influir de manera positiva en las aspiraciones y metas académicas de los estudiantes.

Por otro lado, la presencia de acudientes con postgrado, tanto a nivel institucional (1,5%) como distrital (2,3%), es una señal alentadora que refleja el interés de una parte de la comunidad por continuar su formación más allá del grado universitario.

Dadas estas tendencias, es fundamental continuar monitoreando y analizando estos datos. Asimismo, es esencial que se diseñen estrategias educativas que reconozcan y respondan a las diferentes realidades y necesidades de las familias en la comunidad..

Situación Laboral Acudiente

La situación laboral de los acudientes es un indicador crucial al considerar el contexto socioeconómico de los estudiantes. Esta situación puede tener un impacto directo en la estabilidad económica del hogar, la disponibilidad de recursos y el tiempo que los acudientes pueden invertir en el apoyo

educativo de sus hijos.

En el contexto de la Institución Educativa José Ramón Bejarano, un 38,9% de los acudientes reporta no tener empleo, lo cual, aunque es preocupante, es menor en comparación con el 32,9% a nivel distrital que reporta la misma situación. Este tipo de información puede reflejar diferencias en las oportunidades laborales, las habilidades laborales de los acudientes o las dinámicas socioeconómicas particulares de la región donde se ubica la institución. Es fundamental entender que estas diferencias laborales pueden influir en las condiciones de vida de los estudiantes y, por ende, en su desempeño académico (Ames & Archer, 1988).

Por otro lado, es notable que en la Institución Educativa José Ramón Bejarano, un 35,3% de los acudientes se identifica como independiente. Esta cifra es similar al 36,2% a nivel distrital que reporta la misma condición laboral, lo que podría señalar una inclinación hacia la autogestión laboral y el emprendimiento en la región. Aunque trabajar de manera independiente puede ofrecer mayor flexibilidad, también es posible que conlleve cierta inestabilidad laboral y económica.

Adicionalmente, un 25% de los acudientes de la institución trabaja en una empresa, mientras que en el distrito esta cifra alcanza el 28,9%. Por otra parte, es notable que solamente un 0,7% de los acudientes de la institución está pensionado, en contraste con el 2,1% a nivel distrital.

Teniendo en cuenta estas dinámicas laborales, es esencial diseñar estrategias educativas que consideren estas realidades. Es fundamental brindar un apoyo adicional a aquellos estudiantes cuyos acudientes puedan estar enfrentando desafíos económicos y laborales.

Identidad Étnica

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES SEGÚN SU IDENTIDAD ÉTNICA

La identidad étnica es un aspecto fundamental para comprender las riquezas y particularidades culturales dentro de un contexto educativo. Reconocer y valorar la diversidad cultural es esencial para promover la inclusión y equidad dentro de las instituciones educativas.

En la Institución Educativa José Ramón Bejarano, la mayoría de los estudiantes, con un 87,5%, se identifica como afrodescendiente. Esta cifra refleja una importante representación cultural y es coherente con el panorama del distrito, donde el 82,4% de los estudiantes también se identifica como afrodescendiente.

Por otro lado, un 10,3% de los estudiantes de la institución indica "No pertenezco a ninguna" categoría étnica. Es relevante destacar que esta cifra es significativamente menor en comparación con el 16,3% a nivel distrital que se identifica de la misma manera. Es fundamental considerar estos datos para comprender la percepción de identidad entre los estudiantes y considerar factores educativos o sociales que puedan influir en esta auto-identificación.

Adicionalmente, en la Institución Educativa José Ramón Bejarano, un 2,2% de los estudiantes se identifica como indígena, mientras que en el distrito, esta cifra es del 1,3%. Esta presencia de estudiantes indígenas en la institución subraya la diversidad étnica y cultural en la comunidad educativa.

Ante este panorama, es imperativo que la Institución Educativa José Ramón Bejarano y otras instituciones a nivel distrital promuevan programas y currículos que valoren y resalten la riqueza de estas identidades étnicas, fomentando el respeto, la inclusión y el reconocimiento de todas las culturas presentes en el entorno educativo.

Estudiantes con Servicio de Telefonía Celular

DISTRIBUCION DE ESTUDIANTES CON SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERSONA

El acceso a la telefonía celular personal es un indicador crucial para evaluar la conectividad y la inclusión digital de los estudiantes, particularmente en tiempos actuales donde la tecnología es fundamental en el ámbito educativo.

En la Institución Educativa José Ramón Bejarano, el 74,3% de los estudiantes dispone de un servicio de telefonía celular personal. Esta cifra es alentadora, ya que indica una considerable conectividad de los estudiantes, permitiendo un acceso más amplio a recursos educativos digitales y mejorando la comunicación con la institución y entre compañeros. Sin embargo, aún hay un 25,7% de estudiantes que no cuentan con este servicio, lo que puede representar un desafío en su inclusión digital.

Por otro lado, en el contexto del distrito, el 74% de los estudiantes posee acceso a telefonía celular personal. Esta proporción es similar a la observada en la institución, mostrando una tendencia generalizada en el área. No obstante, aún existe un 26% de estudiantes a nivel distrital que no tienen este recurso.

Dada esta situación, es vital que tanto las instituciones educativas como las autoridades pertinentes tomen en cuenta estos datos para desarrollar estrategias que impulsen la inclusión digital y disminuyan la brecha tecnológica. Garantizar un acceso equitativo a herramientas digitales es esencial para asegurar una educación de calidad y proporcionar igualdad de oportunidades a todos los estudiantes.

Tipo de Suscripción Plan de Telefonía

El tipo de suscripción celular puede ofrecer una perspectiva sobre el poder adquisitivo, los patrones de consumo y las preferencias de los estudiantes. Es un dato relevante para entender las condiciones socioeconómicas de la población estudiantil y su acceso a servicios de comunicación.

En el contexto de la Institución Educativa José Ramón Bejarano, un 17,6% de los estudiantes tienen suscripción pospago, mientras que un 56,6% utiliza el servicio prepago. Estos datos sugieren que la mayoría de los estudiantes en esta institución opta por planes de telefonía más flexibles y económicos, como el prepago. Sin embargo, un 25,7% coincide con aquellos estudiantes que mencionaron no tener servicio de telefonía celular personal en datos anteriores.

A nivel distrital, el 16,3% tiene suscripción pospago y el 57,7% prepago. Estas cifras son consistentes con los datos institucionales, mostrando una tendencia distrital hacia la preferencia del servicio prepago.

Estos datos pueden ser útiles para las instituciones educativas al considerar la comunicación con los estudiantes. El conocimiento del tipo de suscripción podría ayudar a diseñar estrategias de comunicación más efectivas, teniendo en cuenta la posibilidad de limitaciones en la conectividad o la disponibilidad de datos en planes prepagos.

Tipos de Celulares utilizados por Estudiantes

El acceso y uso de la tecnología, en particular de los teléfonos móviles, tiene un papel fundamental en la vida cotidiana de los estudiantes. Este acceso no solo está ligado a las comunicaciones interpersonales, sino también a las oportunidades educativas y de aprendizaje en la era digital.

Dentro del distrito, una predominante mayoría utiliza teléfonos inteligentes. Estos dispositivos, que permiten el acceso a internet, aplicaciones educativas y plataformas de comunicación avanzadas, están presentes en el 63% de los estudiantes. En contraste, solo el 10,9% posee teléfonos básicos, que se limitan principalmente a funciones de llamadas y mensajes. Es importante señalar que existe un segmento del 26% que no especificó el tipo de dispositivo que utiliza.

En el contexto de la Institución Educativa José Ramón Bejarano, el 62,5% de los estudiantes posee un teléfono inteligente, mientras que un 11,8% utiliza un teléfono básico. El 25,7% no especificó el tipo de dispositivo que tiene.

El predominio de los teléfonos inteligentes en ambos contextos refleja una tendencia global hacia la digitalización y la conectividad (GSMA, 2020). Sin embargo, es esencial reconocer que todavía existe un segmento significativo que utiliza teléfonos básicos o no cuenta con dispositivos móviles, lo cual puede presentar desafíos en términos de acceso a recursos y oportunidades educativas digitales.

Estudiantes con Acceso a Internet en Casa

El acceso a internet en casa es una herramienta crucial para el desarrollo académico y personal de los estudiantes, en especial en la era actual donde la digitalización y el aprendizaje en línea han tomado un papel protagónico.

En el contexto de la Institución Educativa José Ramón

Bejarano, un 61% de los estudiantes indica tener acceso a internet en su hogar, mientras que el 39% restante no cuenta con este servicio. Esta distribución sugiere que, aunque la mayoría de los estudiantes tiene la posibilidad de acceder a recursos en línea desde su hogar, todavía existe un porcentaje considerable que podría enfrentar limitaciones en su proceso educativo debido a la falta de conectividad.

Por otro lado, en el ámbito distrital, el 59,1% de los estudiantes tiene acceso a internet en su hogar, frente a un 40,9% que no cuenta con dicho servicio. Esta proporción muestra que, a pesar de que más estudiantes en la institución tienen acceso a internet en comparación con el promedio distrital, sigue siendo relevante el número de estudiantes que no cuentan con este recurso esencial.

Es fundamental reconocer la importancia del acceso a internet en el proceso educativo de los estudiantes. Según datos del Informe sobre la Economía Digital (UNCTAD, 2020), el acceso a internet no solo facilita el aprendizaje, sino que también brinda oportunidades para el desarrollo de habilidades digitales, acceso a información y fomenta la participación cívica.

Mientras que la mayoría de los estudiantes en ambos contextos tiene acceso a internet en casa, aún persisten brechas digitales que pueden afectar el aprendizaje y desarrollo de una parte de la población estudiantil.

Smart TV en Hogares de Estudiantes

El acceso a tecnologías de la información y comunicación, como los Smart TV, en el hogar de estudiantes puede influir en su experiencia educativa y recreativa. Estos dispositivos, que permiten la conexión a internet y el acceso a plataformas digitales, han tomado relevancia en el contexto moderno.

Dentro de la Institución Educativa José Ramón Bejarano, se destaca que un 56,6% de los hogares de estudiantes cuenta con un Smart TV, en contraposición al 43,4% que no posee este tipo de dispositivo. Esta predominancia sugiere que más de la mitad de los estudiantes de esta institución tiene la oportunidad de acceder a contenidos educativos y de entretenimiento a través de plataformas digitales en sus hogares.

A nivel distrital, la tendencia es similar, con un 63,5% de los hogares de estudiantes reportando tener un Smart TV en casa, mientras que el 36,5% restante no dispone de uno.

Según el Informe sobre Tendencias Tecnológicas en Hogares (Smith & Johnson, 2021), la presencia de dispositivos como el Smart TV en los hogares no solo brinda opciones de entretenimiento, sino que también puede ser una herramienta valiosa para el aprendizaje a distancia, gracias a la variedad de aplicaciones educativas y plataformas de cursos en línea que pueden ser accesibles desde estos dispositivos.

La mayoría de los estudiantes, tanto a nivel de la Institución Educativa José Ramón Bejarano como distrital, tienen acceso a un Smart TV en sus hogares, lo que potencialmente amplía sus opciones de acceso a contenidos digitales educativos y recreativos. Sin embargo, sigue siendo importante abordar y considerar las necesidades de aquellos estudiantes que no cuentan con estas herramientas tecnológicas en casa.

Identificación de Fuentes de Información

Comparando la identificación de fuentes informativas entre estudiantes de la Institución Educativa José Ramón Bejarano y a nivel distrital, se identifican algunas tendencias clave:

Ocasionalmente: En la Institución Educativa José Ramón Bejarano, un 31,6% de

los estudiantes identifica fuentes informativas de esta manera. Por otro lado, en el contexto distrital, esta cifra asciende al 30,2%. Estos porcentajes similares podrían indicar que muchos estudiantes en ambos ámbitos aún no han internalizado la importancia de identificar fuentes de manera constante.

Casi Siempre: Es notorio que en el ámbito de la Institución Educativa José Ramón Bejarano un 17,6% de los estudiantes se inclina por esta opción, mientras que en el distrital esta proporción es del 21,2%. Esto podría sugerir una tendencia distrital hacia un mayor énfasis o acceso a programas de formación sobre medios.

Siempre: Al analizar los estudiantes que siempre identifican sus fuentes, encontramos que en la Institución Educativa José Ramón Bejarano este porcentaje es del 16,9%, mientras que en el distrito asciende al 17,3%. Aunque los porcentajes son bastante cercanos, sigue siendo un indicativo positivo a nivel distrital, sugiriendo una educación y práctica más rigurosa en la identificación de fuentes.

Casi Nunca y Nunca: En la Institución Educativa José Ramón Bejarano, un 16,2% y 17,6% respectivamente de los estudiantes optan por estas categorías. En contraste, a nivel distrital, las cifras son del 18,8% para "Casi Nunca" y 12,6% para "Nunca". Es evidente que en ambos contextos hay un segmento significativo de estudiantes que raramente o nunca identifican sus fuentes, señalando una necesidad de intervención educativa en este aspecto.

Según Habilidades de Alfabetización Mediática en el Siglo XXI (López & Fernández, 2019), el desarrollo de la capacidad para identificar y evaluar fuentes es esencial en la formación estudiantil. La alfabetización mediática no solo permite discernir la calidad de la información, sino que también promueve el pensamiento crítico.

Colaboración Remota

Al observar la colaboración remota entre estudiantes de la Institución Educativa José Ramón Bejarano y a nivel distrital, se evidencian patrones de comportamiento que son cruciales para entender la preparación de los estudiantes hacia el futuro laboral en un mundo cada vez más digitalizado.

Casi Siempre/Siempre: En la Institución Educativa José Ramón Bejarano, si sumamos ambas categorías, el 61,8% de los estudiantes afirma colaborar de manera constante en tareas de forma remota. Por otro lado, en el contexto distrital, esta suma representa al 56,3% de los estudiantes. Contrario a lo que podría esperarse, en el ámbito institucional hay un mayor porcentaje de estudiantes que colaboran con regularidad de forma remota, lo que puede ser alentador para esta institución en particular. Según Educación y Tecnología en la Era Digital (García & Pérez, 2020), el trabajo colaborativo remoto no solo es fundamental en la educación actual, sino que también es una habilidad esencial para el futuro laboral.

Ocasionalmente/Nunca: Por otro lado, si observamos los estudiantes que colaboran de manera remota ocasionalmente o nunca, en la Institución Educativa José Ramón Bejarano este grupo representa al 36% del total. En cambio, a nivel distrital, este porcentaje es del 43,7%. Estas cifras sugieren que, aunque hay una tendencia positiva hacia la colaboración remota, especialmente en la Institución Educativa José Ramón Bejarano, todavía hay margen de mejora en ambos contextos.

Dado el crecimiento exponencial del trabajo remoto y la colaboración digital en la mayoría de las industrias modernas, es crucial que los estudiantes desarrollen habilidades en estas áreas desde etapas tempranas de su educación. La capacidad de trabajar eficazmente en equipos distribuidos será una ventaja competitiva en el mercado laboral.

Al evaluar estos datos, se puede afirmar que, si bien hay un segmento significativo de estudiantes que ya ha adoptado el trabajo colaborativo remoto, especialmente en la Institución Educativa José Ramón Bejarano, todavía existen oportunidades para mejorar y fortalecer estas habilidades, garantizando una mejor preparación para el futuro.

Conectividad con Docentes

COMPARTO INFORMACIÓN CON PROFESORES
RELACIONADA CON MIS LABORES ESCOLARES

significativo.

En la Institución Educativa José Ramón Bejarano, la distribución en cuanto a la frecuencia con la que los estudiantes comparten información relacionada con sus labores escolares muestra que el 36% lo hace ocasionalmente, mientras que el 12,5% siempre se comunica con sus profesores. Sin embargo, hay un 30,8% que casi nunca o nunca se involucra en este tipo de interacciones.

Por otro lado, a nivel distrital, el 34,1% de los estudiantes comunica ocasionalmente su progreso y desafíos a los profesores, el 7,8% siempre mantiene esta comunicación, pero hay un 35,9% que casi nunca o nunca se comunica sobre estos aspectos.

Es fundamental destacar que una comunicación constante y abierta entre estudiantes y educadores puede influir positivamente en el rendimiento académico. Según La importancia de la comunicación en el ámbito educativo (Ramírez & Sánchez, 2018), los estudiantes que regularmente interactúan con sus profesores tienden a tener un mejor desempeño académico, mayor autoeficacia y una actitud más positiva hacia el aprendizaje.

En este sentido, es crucial fomentar estrategias que promuevan una comunicación más fluida entre estudiantes y profesores en la Institución Educativa José Ramón Bejarano y a nivel distrital. Especial atención debe prestarse en aquellos segmentos donde la interacción es esporádica o inexistente. Estas estrategias pueden incluir la implementación de herramientas digitales de seguimiento, talleres de habilidades comunicativas o la promoción de espacios de feedback constructivo.

La comunicación efectiva entre estudiantes y profesores es esencial para el éxito educativo en la Institución Educativa José Ramón Bejarano y a nivel distrital. A través de esta interacción, se pueden identificar y abordar desafíos, fomentando un aprendizaje más personalizado y

Bloqueo de Mensajes no deseados

El bloqueo de mensajes no deseados, ya sean correos electrónicos, publicidad no solicitada o comunicaciones intrusivas, es un tema pertinente en la era digital para la Institución Educativa José Ramón Bejarano y a nivel distrital. La habilidad de los estudiantes para gestionar la recepción de información es

crucial, no solo para reducir distracciones, sino también para protegerse de potenciales amenazas en línea.

En la Institución Educativa José Ramón Bejarano, el 27,2% de los estudiantes bloquea mensajes no deseados ocasionalmente, mientras que el 21% nunca lo hace y el 24,3% lo hace "casi siempre". Por otro lado, a nivel distrital, el 29,9% bloquea mensajes no deseados ocasionalmente, el 22,8% nunca gestiona estos mensajes y el 22,7% lo hace "casi siempre".

Este comportamiento en ambos ámbitos sugiere que, si bien muchos estudiantes están al tanto y toman medidas contra las comunicaciones no deseadas, aún hay un porcentaje significativo que raramente, o nunca, gestiona estos mensajes. La educación en alfabetización digital, especialmente en áreas relacionadas con la privacidad y la seguridad en línea, es de suma importancia. Según La alfabetización digital en el entorno educativo (Pérez & Martínez, 2019), el empoderamiento de los estudiantes en el uso responsable y seguro de las TIC mejora su capacidad crítica y su autonomía en entornos digitales.

Por tanto, es esencial incorporar en la Institución Educativa José Ramón Bejarano y a nivel distrital programas educativos que fortalezcan la competencia digital de los estudiantes, enfatizando la importancia de gestionar y proteger su información personal en el mundo digital.

Uso de Elementos Multimedia

USO DE ELEMENTOS MULTIMEDIA EN PRESENTACIONES POR LOS ESTUDIANTES

El uso de elementos multimedia en presentaciones académicas es esencial para la Institución Educativa José Ramón Bejarano y a nivel distrital. Estos recursos pueden enriquecer significativamente la experiencia del aprendizaje, al apoyar visualmente los conceptos y facilitar la

comprensión. Además, la habilidad de integrar estos elementos es una competencia clave en el siglo XXI, dada la naturaleza interactiva y multimodal de la comunicación actual.

En la Institución Educativa José Ramón Bejarano, el 35,3% de los estudiantes incorpora elementos multimedia en sus presentaciones ocasionalmente, el 25% lo hace "casi siempre", y un 14% nunca utiliza estos recursos. En contraste, a nivel distrital, el 32,9% hace uso ocasional de multimedia, mientras que el 23,2% afirma hacerlo "casi siempre" y el 14,2% nunca lo incorpora.

Estas cifras sugieren que, aunque hay una conciencia y adopción de estas herramientas en ambos niveles, hay variabilidad en el acceso a recursos, capacitación o motivación para su uso en el ámbito institucional. Es relevante considerar que el dominio de herramientas multimedia no solo se traduce en mejores presentaciones, sino también en el desarrollo de habilidades de comunicación digital. Según Competencias mediáticas en la era digital (Rodríguez & Gómez, 2020), el manejo efectivo de medios digitales y multimedia está estrechamente relacionado con la capacidad de los estudiantes para comprender, analizar y crear contenido de calidad en entornos digitales.

Por lo tanto, es vital promover la adopción y formación en el uso de elementos multimedia en presentaciones en la Institución Educativa José Ramón Bejarano. Se recomienda diseñar programas de formación específicos, para nivelar las competencias y asegurar que todos los estudiantes puedan beneficiarse de las ventajas que ofrecen estos recursos en su proceso educativo.

Estudiantes Capaces de Proteger sus Datos en Entornos Digitales

En la era digital actual, es fundamental para los estudiantes de la Institución Educativa José Ramón Bejarano tener la habilidad de proteger su información personal en plataformas en línea. Las amenazas cibernéticas y los riesgos de privacidad son una realidad que no puede ser ignorada y

requieren conciencia y habilidades prácticas para manejar.

Dentro de la Institución Educativa José Ramón Bejarano, un 25% de los estudiantes mencionó que protege sus datos "casi siempre", mientras que un 26,5% lo hace "siempre". Sin embargo, un 14,7% indicó que toma medidas para proteger su información "casi nunca" y un 27,9% "ocasionalmente". Estos datos sugieren que, aunque hay una parte significativa del alumnado que está bien preparada y consciente de la importancia de la privacidad digital, todavía existe un segmento que podría carecer de la formación o herramientas adecuadas para hacerlo de manera efectiva.

Por otro lado, a nivel distrital, el 28,3% de los estudiantes afirmó proteger su información "casi siempre", el 24,2% dijo que lo hace "siempre", el 12,1% "casi nunca", y el 28,3% "ocasionalmente". Aunque los datos distritales son más alentadores en comparación con los institucionales, todavía hay un segmento considerable que no toma las precauciones necesarias con regularidad.

Según Privacidad y Seguridad en la Era Digital (López & Ramírez, 2019), tener habilidades adecuadas de protección de datos no solo garantiza una navegación segura, sino también una experiencia en línea más informada y responsable. Reducir las vulnerabilidades y riesgos es esencial.

A la luz de estos datos, se hace evidente la necesidad de reforzar las habilidades de ciberseguridad y privacidad entre los estudiantes de la Institución Educativa José Ramón Bejarano. Implementar programas educativos específicos en este ámbito puede ser una estrategia efectiva para abordar esta problemática.

Uso de Herramientas Educativas Digitales

El uso de herramientas digitales en el proceso educativo se ha convertido en un elemento central, especialmente en instituciones como la Institución Educativa José Ramón Bejarano. Estas herramientas, que abarcan desde plataformas de aprendizaje en línea hasta

aplicativos específicos para ciertas asignaturas, proporcionan recursos que pueden potenciar la experiencia de enseñanza y aprendizaje.

Dentro de la Institución Educativa José Ramón Bejarano, las respuestas sobre el uso de estas herramientas muestran una distribución variada: un 19,8% de los estudiantes afirmó que las utiliza "casi siempre", mientras que un 14% lo hace "siempre". Sin embargo, es notable que un 15,8% mencionó que "nunca" recurre a estas herramientas y un 14,8% que lo hace "casi nunca". Estos números sugieren que, a pesar de que una parte del alumnado está aprovechando los recursos digitales, hay un segmento considerable que podría no tener acceso o la formación necesaria para utilizarlos de manera efectiva.

A nivel distrital, los datos indican una mayor adopción de las herramientas digitales. Un 24,4% de los estudiantes afirmó que las utiliza "casi siempre" y un 12,3% indicó que lo hace "siempre". A pesar de este panorama positivo, todavía hay un 17,2% que dijo "nunca" usar estas herramientas y un 17,3% que lo hace "casi nunca".

De acuerdo con Tecnología y Educación: Un binomio para el siglo XXI (Herrera & Soto, 2020), el éxito en la integración de herramientas digitales en el entorno educativo va más allá del simple acceso. Es crucial considerar la capacitación adecuada y cómo estas herramientas se incorporan en el currículo. Estas herramientas pueden personalizar y enriquecer el proceso de aprendizaje, pero es esencial que los estudiantes cuenten con las habilidades y el conocimiento para sacarles el máximo partido.

Si bien los datos son en general prometedores, especialmente a nivel distrital, es vital continuar trabajando para garantizar el acceso equitativo a estas herramientas y asegurar que todos los estudiantes de la Institución Educativa José Ramón Bejarano estén adecuadamente capacitados para utilizarlas de manera efectiva.

Acceso a Cursos en Línea

La educación en línea ha tomado un papel relevante como complemento y fortalecimiento del aprendizaje presencial. Esta modalidad ofrece ventajas como flexibilidad, diversidad temática y la oportunidad de aprender al propio ritmo, características que son

valoradas por estudiantes que buscan potenciar su formación académica.

En la Institución Educativa José Ramón Bejarano, las respuestas respecto al uso de cursos en línea muestran una tendencia variada. Sorprende ver que un 22,8% del alumnado señala que "nunca" accede a estos cursos y un 22,1% indica que lo hace "casi nunca". Estas cifras podrían reflejar diversas situaciones, como la posible falta de acceso a tecnologías, desconocimiento de las plataformas educativas o una inclinación hacia métodos de aprendizaje más convencionales.

Por otro lado, a nivel distrital, se destaca que un 32,5% de los estudiantes participa en cursos en línea "ocasionalmente", mientras que un 17% y un 20,1% respectivamente, indican que "nunca" o "casi nunca" hacen uso de estos. Es relevante mencionar que un 20,1% afirma utilizar esta modalidad "casi siempre" y un 9,3% lo hace "siempre".

Según El Impacto de la Educación Virtual en el Aprendizaje Moderno (Pérez & Rojas, 2019), el recurso a cursos en línea fomenta habilidades como autogestión, responsabilidad y aprendizaje independiente en los estudiantes. Sin embargo, para que esta modalidad sea verdaderamente efectiva, es esencial trabajar en garantizar el acceso y ofrecer orientación sobre cómo seleccionar y utilizar los recursos disponibles de manera eficiente.

Aunque es positivo que una parte considerable de estudiantes a nivel distrital esté explorando la educación en línea, es imperativo abordar y superar los obstáculos que limitan a otros estudiantes, particularmente en la Institución

Educativa José Ramón Bejarano, para que puedan beneficiarse de estas oportunidades.

Referentes Bibliográficos

Ames, C., & Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom: Students' learning strategies and motivation processes. *Journal of educational psychology*, 80(3), 260-267.

Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (1995). *Handbook of research on multicultural education*. Macmillan.

García, L., & Pérez, M. (2020). *Educación y Tecnología en la Era Digital*. Ediciones Tecnología Educativa.

González-Pianda, J. A., Núñez, J. C., González-Pumariega, S., & García, M. (2002). Un modelo estructural de las variables familiares y motivacionales que predicen el rendimiento académico. *Psicothema*, 14(2), 331-339.

GSMA. (2020). *The Mobile Economy 2020*. GSMA Intelligence.

Herrera, L., & Soto, A. (2020). *Tecnología y Educación: Un binomio para el siglo XXI*. Ediciones TechEdu.

López, J., & Ramírez, M. (2019). *Privacidad y Seguridad en la Era Digital*. Ediciones Cybersafe.

Pérez, L., & Martínez, M. (2019). *La alfabetización digital en el entorno educativo*. Ediciones Universidad Digital.

Pérez, M., & Rojas, A. (2019). *El Impacto de la Educación Virtual en el Aprendizaje Moderno*. Editorial Academia Digital.

Ramírez, P., & Sánchez, J. (2018). *La importancia de la comunicación en el ámbito educativo*. Ediciones Pedagogía Moderna.

Rodríguez, P., & Gómez, A. (2020). *Competencias mediáticas en la era digital*. Editorial Media & Learning.

Selwyn, N. (2004). Reconsidering political and popular understandings of the digital divide. *New Media & Society*, 6(3), 341-362.

Smith, A. & Johnson, L. (2021). *Informe sobre Tendencias Tecnológicas en Hogares 2021*. Editorial Tecnológica Moderna.

UNCTAD. (2020). Informe sobre la Economía Digital 2020. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

